

PHARMACEUTICAL SCIENCES

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛИЧИЯ АНТИДЕПРЕССАНТОВ В КРОВИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА УФ-СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ

Пулатова Л.Т.

*Доктор технических наук, профессор кафедры «Фармацевтика и химия»,
Университет ALFRAGNUS, Узбекистан, г. Ташкент*

Жалилов Ф.С.

*профессор, заведующий кафедры Фармацевтики и химии, Университет Альфраганус,
Узбекистан, г. Ташкент*

DETERMINATION OF THE PRESENCE OF ANTIDEPRESSANTS IN THE BLOOD USING THE UV SPECTROPHOTOMETRY METHOD

Pulatova L.,

*Doctor of science, professor, Department of pharmaceutic and chemistry,
University Alfraganus, Uzbekistan, Tashkent*

Jalilov F.

*Professor, Department chair of pharmaceutic and chemistry,
University Alfraganus, Uzbekistan, Tashkent*

Аннотация

В статье показано, что применение методов молекулярной спектроскопии для судебно-химического исследования биологических объектов основывается на индивидуальности спектров поглощения химических соединений. Авторами получены результаты, подтверждающие пригодность разработанных методик по определению антидепрессантов методом УФ-спектрофотометрии, выделенных из различных биологических и растительных объектов. Установлено, что метод спектрофотометрии в ультрафиолетовой области позволяет проводить исследования с довольно разбавленными растворами исследуемых в ходе судебно-токсикологического анализа веществ (10^{-3} - 10^{-5} М) при условии правильного подбора растворителя.

Abstract

The article shows that the use of molecular spectroscopy methods for forensic chemical research of biological objects is based on the individuality of the absorption spectra of chemical compounds. The authors obtained results confirming the suitability of the developed methods for determining antidepressants using UV spectrophotometry, isolated from various biological and plant objects. It has been established that the method of spectrophotometry in the ultraviolet region makes it possible to conduct studies with fairly dilute solutions of substances studied during forensic toxicological analysis (10^{-3} - 10^{-5} M), provided that the solvent is selected correctly.

Ключевые слова: антидепрессанты, биологическая жидкость, судебно-токсикологический анализ, спектры поглощения, хромофорная группировка, оптическая плотность, валидация.

Keywords: antidepressants, biological fluid, forensic toxicological analysis, absorption spectra, chromophore group, optical density, validation.

Физико-химический метод спектрофотометрии или абсорбционной спектроскопии основан на измерении спектров поглощения в оптической области электромагнитного излучения, т.е. в ультрафиолетовой (200-400 нм), видимой (400-800 нм) и инфракрасной (>800 нм) областях спектра.

Спектрофотометрические методы позволяют решать широкий круг задач, а именно, проводить количественное определение веществ в широком интервал длин волн (185–1100 нм); осуществлять количественный анализ многокомпонентных систем; определять состав, константы устойчивости и фотометрические характеристики светопоглощающих соединений.

Применение методов молекулярной спектроскопии для судебно-химического исследования биологических объектов основывается на индивидуальности спектров поглощения химических со-

единений [1 - 3]. Спектрофотометрия в ультрафиолетовой области базируется на измерении свойств не всей молекулы, а лишь ее части - хромофорной группировки. При этом химическая природа последней определяет длину волны, при которой происходит максимальное поглощение. В процессе измерения определяемое вещество не разрушается и его можно параллельно определять иным методом. Спектрофотометрия в ультрафиолетовой области позволяет проводить исследования с довольно разбавленными растворами исследуемых веществ (10^{-3} - 10^{-5} М) при условии правильного подбора растворителя.

Для этой цели, растворители должны обладать способностью, растворять изучаемое вещество, устойчивостью к излучению используемой длины волны и оптическим постоянством, не должны флюоресцировать, вступать в реакции с мате-

лом кювет и поглощать свет в той же области спектра, что и растворенное вещество. Обычная практика регистрации спектров поглощения предполагает использование таких растворителей, как: гексан, гептан, метанол, этанол, хлороформ, четыреххлористый углерод и др. [4, 7]. Преимуществом этого метода перед другими является его высокая чувствительность, простота, экспрессивность выполнения анализа, несложность применяемой аппаратуры. Это особенно важно с точки зрения проведения аналитической работы в учреждениях судебной экспертизы, где анализу подвергаются вещества, имеющиеся в чрезвычайно незначительных количествах.

Обзор литературы показал, что сведения, касающиеся разработки методик определения исследуемых антидепрессантов методом УФ-спектрофотометрии, весьма ограничены. Существующие методики посвящены определению антидепрессантов в лекарственных формах, т.е. не сложных по составу объектах. [5, 6] Кроме того, проверка пригодности разработанных методик определения антидепрессантов методом УФ-спектрофотометрии, выделенных из различных биологических и растительных объектов, исследо-

вателями не проводилось. Учитывая вышеизложенное, цель данного исследования заключается в разработке методики определения исследуемых антидепрессантов методом УФ-спектрофотометрии.

Материалы и методы. Исследования осуществляли на спектрофотометре UV-VIS - 8453 фирмы Agilent Technologies в пределах длин волн 220-400 нм. В качестве растворителей использовали этанол, метанол, 0,1 М раствор натрия гидроксида и 0,1 М раствор кислоты хлористоводородной. В качестве модельного образца был выбран сертралин, раствор которого для определения спектров поглощения готовили следующим образом: в ряд пробирок вносили 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 мл 0,01% раствора сертралина (в одном из вышеуказанных растворителей). Объем растворов в пробирках доводили соответствующим растворителем до 10 мл и тщательно перемешивали, после чего измеряли оптическую плотность этих растворов, а также 0,01% раствора сертралина, в области длин волн 200 - 350 нм. Раствором сравнения служил растворитель, соответствующий использованному, при приготовлении растворов сертралина.

Обсуждение результатов. Полученные, в сравнительном аспекте, данные УФ – характеристик антидепрессантов приведены в табл. 1.

Таблица 1.

УФ- спектрофотометрические характеристики антидепрессантов

Название препарата	Максимумы длины волн λ_{\max} антидепрессантов, (нм)		
	Этанол	Метанол	0,1 М HCl
Карбамазепин	286	286	237, 285
Флуоксатин	227, 262, 269*, 276	227, 264, 268, 275	226, 263, 275
Флувоксамин	254	254	254
Сертралин	267, 274*, 282	266, 274*, 282	265, 273*, 281
Пароксетин	235, 264, 271, 295*	235, 264, 271, 295*	233, 264, 270, 294*

Примечания: 1. «-» - отрицательный результат; 2. «*» - рекомендуемая для измерения оптической плотности величина длины волны.

Максимумы поглощения при данных длинах волн при исследовании в описанных условиях в контрольной пробе не наблюдали. Полученные при этом спектры приведены на рис. 1 – 4.

ИЮПАК: 5-Карбамоил-5Н-добенз-(6, f) азепин, $C_{15}H_{12}N_2O$
236,67 г/моль

Рис. 1. УФ-спектры карбамазепина

ИЮПАК: (RS)-N-methyl-3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine
 $C_{17}H_{18}F_3NO$
 309,3 г/моль

Рис. 2. УФ-спектры флуоксетина

ИЮПАК: (1S,4S)-4-(3,4-dichlorophenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine
 $C_{17}H_{17}Cl_2N$ 306,229 г/моль

Рис. 3. УФ-спектры сертралина

ИЮПАК: (3S-trans)-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yl)methyl]-4-(4-fluorophenyl)piperidine
 $C_{19}H_{20}FNO_3$ 329,4 г/моль

Рис. 4. УФ-спектры пароксетина

Вышеуказанные максимумы поглощения не наблюдали при исследовании чистых растворителей, не содержащих антидепрессантов.

В работе также была проведена проверка возможности влияния посторонних соэкстрактивных веществ биологического и растительного происхождения (не содержащих этих препаратов), на идентификацию антидепрессантов УФ-спектрофотометрическим методом, основанном на выявлении характерных для антидепрессантов пиков при длинах волн, указанных в табл. 1. Для решения этого вопроса брали контрольную пробу измельченной печени и обрабатывали ее так, как при

выделении исследуемых препаратов из биологического и растительного материала.

Полученные результаты показали, что извлечения из биологического материала и растительных объектов, не содержащих исследуемые препараты, не имеют характерных для антидепрессантов максимумов поглощения, что дает основание судить об отсутствии влияния посторонних веществ при выявлении характерных пиков исследуемых препаратов УФ-спектроскопией.

Для достоверной идентификации антидепрессантов УФ-спектрофотометрическим методом была проведена валидация разработанной мето-

дики. Для этого готовили стандартные растворы антидепрессантов в тех растворителях, в которых они имели наилучшую растворимость. Стандартные растворы карбамазепина, сертралина, флуоксетина и пароксетина в этаноле.

Как известно, измерение оптической плотности с относительной погрешностью 2-3% возможно в оптимальном диапазоне ее значений, а именно от 0,2 до 1,0 [82]. Таким образом, путем разбавления подбирали подходящие концентрации анализируемых веществ. По результатам измерений строили кривую зависимости оптической плотности от концентрации растворов и рассчитывали уравнение регрессии и коэффициент корреляции. Также были определены удельные ($E_{1\text{см}}^{1\%}$) и молярные показатели поглощения (ε) исследуемых антидепрессантов. Вычисление значения удельного показателя поглощения производили по формуле:

$$E_{1\text{см}}^{1\%} = \frac{D}{C \times l} \quad (1.1)$$

где D – оптическая плотность раствора, усл. ед.;

C - концентрация исследуемого вещества, %;

l - толщина поглощающего слоя, см.

Молярный коэффициент поглощения взаимосвязан с удельным показателем и выражается формулой:

$$\varepsilon = \frac{E_{1\text{см}}^{1\%} \times M}{10} \quad (1.2)$$

где M – молекулярная масса исследуемого вещества, усл. ед.

Также было изучено линейно динамический диапазон определений и подчинения объединенному закону Бугера-Ламберта-Бера. Результаты разработанного спектрофотометрического метода и валидации, приведены в табл. 2 – 6.

Таблица 2

УФ- спектрофотометрические параметры карбамазепина

Параметры	Результаты (n=5)
λ_{max} , нм	286
Диапазон подчинения закону Ламберта-Бера, мкг/мл	2-14
Свободный член уравнения регрессии (a)	0,0020
Коэфф. регрессии (b)	0,0696
Коэфф. корреляции (r ²)	0,9994
$E_{1\text{см}}^{1\%}$	700,38
ε (л/моль/см)	23523,06
ПО, мкг/мл	0,0574
ПО _{пр} , мкг/мл	0,1723
Относительное ст. отклонение, %	1,0956

Таблица 3.

УФ- спектрофотометрические параметры сертралина

Параметры	Результаты (n=5)
λ_{max} , нм	274
Диапазон подчинения закону Ламберта-Бера, мкг/мл	30 – 300
Свободный член уравнения регрессии (a)	0,0029
Коэфф. регрессии (b)	0,0030
Коэфф. корреляции (r ²)	0,9999
$E_{1\text{см}}^{1\%}$	100,21
ε (л/моль/см)	3068,34
ПО, мкг/мл	1,9084
ПО _{пр} , мкг/мл	5,7253
Относительное ст. отклонение, %	1,0214

Таблица 4.

УФ- спектрофотометрические параметры флуоксетина

Параметры	Результаты (n=5)
λ_{max} , нм	276
Диапазон подчинения закону Ламберта-Бера, мкг/мл	40 – 400
Свободный член уравнения регрессии (a)	0,0056
Коэфф. регрессии (b)	0,0030
Коэфф. корреляции (r ²)	0,9999
$E_{1\text{см}}^{1\%}$	30,09
ε (л/моль/см)	934,25
ПО, мкг/мл	3,78
ПО _{пр} , мкг/мл	11,34
Относительное ст. отклонение, %	1,3111

Таблица 5.

УФ- спектрофотометрические параметры флувоксамина

Параметры	Результаты (n=5)
λ_{\max} , нм	254
Диапазон подчинения закону Ламберта-Бера, мкг/мл	4 – 48
Свободный член уравнения регрессии (a)	0,0004
Коэфф. регрессии (b)	0,0214
Коэфф. корреляции (r ²)	0,9999
$E_{1\text{см}}^{1\%}$	181,90
ϵ (л/моль/см)	5803,25
ПО, мкг/мл	0,0362
ПОпр, мкг/мл	0,1087
Относительное ст. отклонение, %	0,9951

Таблица 6.

УФ- спектрофотометрические параметры пароксетина

Параметры	Результаты (n=5)
λ_{\max} , нм	295
Диапазон подчинения закону Ламберта-Бера, мкг/мл	5-60
Свободный член уравнения регрессии (a)	0,0069
Коэфф. регрессии (b)	0,0179
Коэфф. корреляции (r ²)	0,9998
$E_{1\text{см}}^{1\%}$	181,90
ϵ (л/моль/см)	6005,62
ПО, мкг/мл	0,7732
ПОпр, мкг/мл	2,3195
Относительное ст. отклонение, %	1,4236

Примечания: 1. $E_{1\text{см}}^{1\%}$ - удельный показатель поглощения для каждой модели спектрофотометра необходимо уточнять; 2. у-оптическая плотность стандартного раствора, усл.ед.; x-концентрация, мкг/мл.

Помимо калибровочных графиков, нами рекомендована формула для вычисления количественного содержания исследуемых антидепрессантов и спайсов, изолированных из различных объектов:

$$X = \frac{D \cdot V_1 \cdot 1000}{E_{1\text{см}}^{1\%} \cdot 100 \cdot V_2} \quad (1.3)$$

где X – количество антидепрессантов в мг (мл), изолированного из 100 г биологического объекта; n- навеска биологического объекта, г (мл);

- удельный показатель поглощения (для каждой модели спектрофотометра необходимо уточнить);

V₁- первоначальное хлороформное извлечение, мл;

V₂ – объем, взятый для количественного определения от V₁, мл;

На следующем этапе наших исследований, было предусмотрено проведение проверки пригодности разработанной методики при определении количества исследуемых антидепрессантов нами были проведены следующие экспериментальные работы.

При выполнении этой части работы поступали следующим образом. В мерные колбы вместимостью 100 мл помещали от 10 до 50 мг чистой субстанции препаратов антидепрессантов и растворяли в метаноле, после чего этим же растворителем

доводили до метки. Получали растворы с концентрациями 100-500 мкг/мл. Ранее проведенными исследованиями были установлены концентрации стандартных растворов, подчиняющихся закону Бугера – Ламберта – Бера (табл. 2 – 6). В связи с этим, растворы разбавляли до нужной концентрации следующим образом: по 1 мл каждого эталонного раствора помещали в мерные колбы вместимостью 10 мл и доводили до метки тем же растворителем. После чего измеряли оптические плотности полученных растворов при рекомендуемых длинах волн и рассчитывали количественное содержание антидепрессантов в каждой пробе с помощью калибровочного графика, учитывая при этом произведенные разбавления.

Выводы. Результаты проведенных опытов показали, что относительная ошибка разработанного нами метода спектрофотометрического определения для каждого из взятых объектов исследования не превышала показатель 2%.

Таким образом, разработаны методики определения исследуемых антидепрессантов методом УФ-спектрофотометрии. Определены молярные и удельные показатели поглощения. Построены калибровочные графики для определения количественного содержания исследуемых «антидепрессантов в объектах, имеющих различное происхождение.

Для количественного определения рассматриваемых антидепрессантов в судебно-химических объектах предложены усовершенствованные методы УФ-спектрофотометрии. Представлены параметры валидационной оценки методик определения.

Список литературы

1. Вергейчик Т.Х. Токсикологическая химия: учебник/ Под ред. проф. Е.Н Вергейчика. – М.: МЕД пресс-информ. – 2009. – 400 с.

2. Иванов С.В., Сыркин А.Л., Дробижев М.Ю. и др. // Психиатрия и психофармакотерапия. – 2004. – Т. 5. – № 4. – С.171–173.

3. Пулатова, Л. Т., Искандаров, А. И. (2022). Роль экспертных исследований при идентификации и анализе синтетических каннабиноидов спайсов в изъятых материалах. – *The Scientific Heritage*, (104). – С. 94-99.

4. Tkach, V. V., Kushnir, M. V., de Oliveira, S. C., Zh, H., Salomova, F. J., Jalilova, F., L.T. Pulatova, Kovalska, O. V. (2023). The theoretical description for the Abametapir electrochemical determination in acidic media, assisted by VO₂-modified Squaraine dye electrode. *Applied Journal of Environmental Engineering Science* – 9(4). – P. 9 – 4.

5. Пулатова, Л. Т., Искандаров, А. И. (2022). Современные возможности экспертных исследований в отношении наркотических средств, прекурсоров и их структурных аналогов. – *The Scientific Heritage*, (104). – С. 88-94.

6. Пулатова Л.Т., Жалилов Ф.С., Алиходжаева М.И. Методы исследования трамадола в судебно-токсикологическом анализе с применением методов ВЭЖХ-МС // *UNIVERSUM: химия и биология*. – 2024. – 2 (116). – С. 34 – 48.

7. Пискарева С.К., Барашков К.М., Ольшанова К.М. Аналитическая химия/ Под ред. С.К. Пискаревой и др.: 2 издание, перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1994. – 384 с.